

ДАнные «МИН ШИЛУ» О ТОРГОВО-ПОСОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ИМПЕРИИ АМИРА ТЕМУРА И ДИНАСТИИ МИН

Каримова Наталья

доктор исторических наук, профессор,
Ташкентский государственный университет востоковедения,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Annotation. The article is devoted to information from Chinese sources, first of all, "Ming shilu" ("True records [of the deeds of the Ming Emperors]"), about trade and embassy relations between Amir Temur and the first emperor of the Ming dynasty, Hongwu. The Ming Dynasty tried to restore trade and embassy relations between China and neighboring countries, which had been destroyed by previous dynasties. In addition to restoring the "Chinese world order", the Ming Dynasty needed the main article of trade relations with the countries of Central Asia – horses. Despite the "tributary" relations, Central Asian traders, receiving rather generous gifts and preferences in return for the so-called "tribute", were interested in frequent visits to China. It was revealed that the main product in which the Chinese court was interested were Central Asian horses, which were brought in large quantities from Amir Temur. The article also contains many little-known facts about the relationship between China and the Central Asian states at the beginning of the Ming era.

Keywords: Amir Temur, Hongwu, Central Asia, Chinese sources, trade and diplomatic relations, China, the Ming Dynasty.

Введение. Существует традиционное представление о том, что китайцы на протяжении веков развили особую систему отношений с иностранцами, которую они практиковали на протяжении большей части их существования. По этой системе, Китай (Zhongguo, 中國) являлся Срединным (государством) царством, а все другие страны были данниками [5: 223].

Система номинального данничества сложилась еще в эпохи Хань (Han, 漢)⁵² и Тан (Tang, 唐)⁵³, на которые приходится китайская внешнеполитическая активность в Центральной Азии. В послетанский период отношения между Китаем и центральноазиатскими государствами постепенно ослабли.

После воцарения на престоле минский двор решил восстановить «китайский мировой порядок», чтобы контролировать международные отношения [1; 2; 5]. Монгольское правление позволило Китаю находиться в контакте, через

⁵² Хань (Han, 漢) – китайская династия, империя, 206 г. до н.э. – 220 г. н.э.

⁵³ Тан (Tang, 唐) – китайская династия, империя, 618-907 гг.

Центральную Азию, с Персией, со странами Ближнего Востока и Европой, но в начале своего правления Мины (Ming, 明)⁵⁴ не стремились поддерживать такие обширные коммерческие и культурные взаимоотношения. Торговля с Европой, которая велась в течение правления династии Юань (Yuan, 元)⁵⁵, казалось, не имела особого значения для первого императора Мин Хуньу (Hongwu, 洪武)⁵⁶. Защита от монголов, которые проживали по северо-западным границам Китая, и оппозиция, прежде всего, тюркским народам региона, первоначально больше беспокоили императора [8: 246].

Тем не менее, никто до императора Хуньу не устанавливал стабильных и действенных договоренностей с наиболее отдаленными государствами Сиюя (Xiyu, 西域)⁵⁷. Первоначально двор сосредоточился на соседних областях Восточного Туркестана (Xinjiang, 新疆, начиная с эпохи Цин⁵⁸), а затем, на связях с более отдаленными областями Центральной Азии.

1. Торговля лошадьми. Главным товаром в торговле между династией Мин и центрально-азиатскими правителями были лошади. Лошади упомянуты как «дань/дары» (gong, 貢)⁵⁹ почти в каждой миссии из центральноазиатских стран, особенно из соседних стран Восточного Туркестана. Хотя китайские чиновники зачастую жаловались на низкое качество привезенных последними лошадей, такой вид товара был полезен для Китая, потому что страна испытывала недостаток в лошадях. Минские императоры стремились обеспечивать себя лошадьми и были довольны даже такими предложениями [5: 239].

Китайские письменные источники, среди которых отметим «Ming shi» (История [династии] Мин, 明史) [3] и «Ming shilu» leijuan (Материалы «Правдивых записей [династии] Мин» по разделам, 明实录类纂 涉外史料卷) [4] и др., содержат многочисленные записи об посольствах от центральноазиатского правителя Темура (Temuer, 帖木兒) и его потомков.

В 185 главе (juan, 卷) «Правдивых записей [правления императора] Тайцзу» (Taizu shilu, 太祖实录) записано, что в 20-м году правления Хуньу (1387)

⁵⁴ Мин (Ming, 明) – китайская династия, империя, 1368-1644 гг.

⁵⁵ Юань (Yuan, 元) – китайская династия, империя, 1271-1368 гг.

⁵⁶ Хуньу (Hongwu, 洪武) – девиз правления Чжу Юаньчжана (Zhu Yuanzhang, 朱元璋), первого императора династии Мин. Храмовое имя – Тай-цзу (Taizu, 太祖). Годы правления – 1368-1398 гг.

⁵⁷ Сиюй (Xiyu, 西域) – Западный край, Западные страны. Так называли в китайских письменных источниках страны, лежавшие к западу от собственно Китая, включая территорию Восточного Туркестана или Синьцзяна (начиная с эпохи Цин).

⁵⁸ Цин (Qing, 清) – китайская династия, империя, 1644-1911 гг.

⁵⁹ Китайский император считал себя правителем всех других правителей, которых китайцы считали «вассалами», а их периодические дары к китайскому трону они представляли как «дань» (gong, 貢).

самаркандский правитель Амир Тимур отправил мусульманина Маньла Хафэйсы (Хафизы) и других к династии. Привезли 15 лошадей и 2 верблюдов, а в ответ император Мин подарил 15 слитков белого золота:

«Taizu shilu, 太祖实录», цзюань (卷) 185: Хунью **洪武** 20-й год (1387), 9-й месяц, самаркандский (Самаэрхань, 撒馬兒罕) Фума-Темур (附馬帖木兒)⁶⁰ отправил мусульманина (huihui, 回回) Маньла Хафэйсы (滿刺哈非思) и других ко двору, поднесли лошадей – 15 голов, верблюдов – 2. Высочайше пожаловано белое золото (baijin, 白金) 15 слитков (ding, 錠) [4: 1063].

Цзюань 193 «Правдивых записей [правления императора] Тайцзу» приводит сведения о том, что на следующий год (1988) Амир Темур отправил посольство во главе с мусульманином (回回) Дашудин (答木丁) и с ним 59 человек, которые привезли к Минам 300 лошадей и 2 верблюдов. Им было пожаловано 60 лян (liang, 兩)⁶¹ белого золота (baijin, 白金) [4: 1063].

На 22-м году правления Хунью (1389) Амир Темур вновь отправил мусульманина Маньла Хафэйсы (Хафизы) ко двору. Как отмечается в цзюани 197 «Правдивых записей [правления императора] Тайцзу»: они «поднесли лошадей – 205 голов. Высочайше пожаловано [в ответ] белое золото (白金) 400 лян, а также узорчатая шелковая ткань вэньци (wenqi, 文綺), бумажные деньги чао (chao, 鈔), слитки серебра дин (ding, 錠). Сопровождающие Аньдуэр (俺都兒) и другие восемь человек [получили] белое золото 700 лян, узорчатую шелковую ткань вэньци (文綺) и бумажные деньги чао (鈔), слитки серебра дин (錠)⁶², с разницей (по рангу) [4: 1063].

Щедрые ответные дары минского двора не только привлекали официальных посланников династии Тимуридов, привозивших много лошадей, но и побуждали простых торговцев лошадьми из Самарканда и других мест приезжать для торговли в Китай.

Например, в «Taizu shilu» 太祖实录, в цзюани 卷199 записано, что в 23-й год (1390) правления Хунью (**洪武**), в 1-й месяц весны «из Самарканда мусульманин (回回) Шэцээр Али-и (舍怯兒阿里義) и др. прибыли в Лянчжоу (涼洲) с 670-ю лошадьми для торговли, по сообщениям караульного полководца шоуцзян (shoujiang, 守將). Высочайший указ сопроводить Шэцээр Али-и и др. до столицы. Позволили торговать на базаре» [4: 1063].

⁶⁰ Фума-Темур (附馬帖木兒) – *фума* (зять), так называли лиц, женатых на принцессах правящего дома. Фума-Темур – дословно «зять Чингис-хана» – Темур, Амир-Темур был женат на принцессе из дома Чагатаидов (потомков Чингис-хана).

⁶¹ Лян – старая весовая единица, равная 1/16 части *цзиня* [8: 316].

⁶² Дин (錠) – плитка, кусок, бумажные деньги (в форме серебряного лян).

Интересно упоминание «Правдивых записей [правления императора] Тайцзу» (цзюань 卷210) о том, что в Китае скапливалось большое число самаркандских торговцев. В 24-й год (1391) правления Хуньу (洪武) осенью, когда большое китайское войско пошло карательным походом в Буюйэрхай (捕魚兒海), то в ходе военных действий было захвачено «несколько сот самаркандских торговцев, приказано отослать татарского дада (dada, 鞞鞞)⁶³ принца Лала (刺刺) и других на родину» [4: 1063].

Еще запись в «Правдивых записях [правления императора] Тайцзу» (цзюань 卷214) о том, что в «11-й месяц 24-ого года (1391) правления Хуньу (洪武) татарский (dada, 鞞鞞) принц прежней [династии] Юань (元) Бояньху (伯顏忽), всего 19 человек из Сиюй (Западных стран, 西域) Самарканда прибыли ко двору, поднесли 52 лошади» [4: 1063].

В том же году в Китай прибыло посольство от Амира Темура. В цзюани 卷211 «Правдивых записей [правления императора] Тайцзу» отмечено, что в 8-й месяц 24-ого года (1391) правления Хуньу (洪武) «самаркандский Фума-Темур отправил мусульманина (回回) Шэхали (舍哈厘) и др. ко двору, поднесли верблюдов, лошадей, местные товары» [4: 1064].

На следующий год Амир Темур вновь отправил посольство в Китай. Запись в «Правдивых записях [правления императора] Тайцзу» (цзюань 卷217) гласит: «в 3-й месяц 25-го года (1392) правления Хуньу (洪武) самаркандский Фума-Темур отправил темника (тысячника, wanhu 萬戶) Ницзю (гао) будина (尼咎卜丁) и других ко двору. Поднесли 84 лошади, 6 верблюдов, 6 отрезков мягкой шерсти (rong, 絨), 9 кусков зеленого лэнфу (qing leifu, 青稜輻)⁶⁴, 2 куска красного [и] зеленого сахала (sahala, 撒哈刺)⁶⁵, а также мечи из булатной стали (binte daojian, 鑌铁刀剑), доспехи (kuijia, 盔甲) и др. товары. Высочайше пожаловано послам (членам посольства) белое золото (白金), узорчатая шелковая ткань вэньци (文綺), с разницей (по рангу) [4: 1064].

В последующие годы Амир Темур также отправлял посольства в Китай.

«Правдивые записи [правления императора] Тайцзу» скрупулезно перечисляют эти посольства:

«Taizu shilu» 太祖实录, цзюань 卷234: «9-й месяц 27-ого года (1394) правления Хуньу (洪武). Самаркандский Фума-Темур (附馬帖木兒) отправил

⁶³ Здесь, скорее всего, имеются в виду потомки монгольской династии Юань [10].

⁶⁴ *Lengfu* (稜輻) – разновидность грубой шерстяной ткани.

⁶⁵ *Sahala* (撒哈刺) – вид кожаной или плюшевой ткани.

главаря (qiuzhang, 酋長) Делимиши (迭力必失) и других к (императорскому) двору и представить доклад трону (fengbiao, 奉表). [Привезли] дань (дары) 200 лошадей» [4: 1064].

«Taizu shilu у» 太祖实录, цзюань 卷239: осенью, в 7-й месяц 28-ого года (1395) правления Хуньу (洪武) Делимиши (迭力必失) и другие [прибыли] с данью (дарами), с 212 лошадыми. Велено пожаловать бумажные деньги (chao, 鈔) с разницей (по рангу)» [4: 1064].

«Taizu shilu» 太祖实录, цзюань 卷244: весной, в 1-й месяц 29-ого года (1396) правления Хуньу (洪武) Самарканд отправил мусульманина Аламадань (阿剌馬丹) и других с данью (дарами), с 240 с лишним лошадей. Пожалованы бумажные деньги (chao, 鈔) 5900 с лишним пачек (ding, 錠) [4: 1064].

«Taizu shilu» 太祖实录, цзюань 卷245: летом, в 4-й месяц 29-ого года (1396) правления Хуньу (洪武) Самарканд отправил мусульманина Джалула (札魯刺) и других, [всего] 191 человек к [императорскому] двору. [Привезли] дань (дары) лошадей 1905 голов. Велено пожаловать бумажных денег чао (鈔) 25190 динов (錠) [4: 1064].

Это была последняя запись в «Правдивых записях» об отправке посольств их Самарканда в период правления Амира Темура.

2. Осложнение отношений. Следующие две записи в «Правдивых записях [правления императора] Тайцзу» (Taizu shilu, 太祖实录) содержат некоторые сведения о ситуации в Китае, когда император Хуньу отправлял своих послов в Сиюй, в том числе, в Самарканд, но их задерживали.

«Правдивые записи [правления императора] Тайцзу» в цзюани 卷249 содержат сведения об аресте посла Минов Куаньчэ (寬徹) бешбалыкским правителем Хайдар-ходжой: «весной в 1-й месяц 30-ого года (1397) правления Хуньу (洪武) отправили посольство и сообщили о правителе Бешбалыка (Бешибали, 別失八裏) Хэйдзыэр хочжэ (Хайдар-ходжа, 黑的兒火者). До этого отправили [посольство во главе с] управляющим канцелярией (zhushi, 主事)⁶⁶ Куаньчэ (寬徹) в Хами (Хамэйли, Кумул, 哈梅裏), Бешбалык (別失八裏), а также в земли Самарканда (撒馬兒罕). Куаньчэ по прибытии в Бешбалык был задержан Хайдар-ходжой, двое заместителей [посла] (fushi, 副使)⁶⁷ возвратились [в

⁶⁶ Zhushi (主事) – правитель канцелярии, управляющий делами.

⁶⁷ Fushi (副使) – помощник (заместитель) полномочного посла.

Китай]. В результате, повторно отправили посла со специальным письмом (teshu, 特書)...» [4: 1065].

Несмотря на отсутствие известий об уже отправленных в Самарканд послах (например, Фу Ань, 傅安)⁶⁸ минский двор, тем не менее, продолжал отправлять посольства с дарами.

«Правдивые записи [правления императора] Тайцзуна» (Taizu shilu, 太宗实录) в главе (цзюани) 15 сообщают, что в 12-м месяце 35-ого года (1402) правления Хуньу (洪武)⁶⁹ отправили посла с дарами. Высочайший указ... также наградить главарей (qiuzhang, 酋長) Самарканда и других мест золотыми узорчатыми шелковыми тканями (jinzhi wenqi, 金織文綺).

Мы видим, что, так называемые, «даннические» посольства прибывали в Китай регулярно, а китайские официальные источники, особенно «Правдивые записи» (Shilu, 實錄) приводят довольно полное описание посольств и товаров, которые они привозили минским правителям.

Императоры Мин щедро одаривали посланников и их правителей. Некоторые из этих подарков были прямыми подарками, которые получали правители, их посланники, сопровождающие и др., согласно китайскому представлению об их статусе, власти и богатства. Такие подарки включали шелка, атлас, хлопковые товары, ботинки, чулки и шляпы и т.д. Другие подарки были определенными платежами за «даннические» товары. Формулы обмена товарами разъяснены в некоторых источниках Мин, особенно в «Уложении Великой Мин» («Dai Ming huidian», 大明會典) [7: 218]. За лошадой китайский двор выдавал определенное количество шелка, атласа или бумажных денег, либо других предметов потребления. Этот обмен был, в действительности, торговлей, несмотря на китайский ярлык «дани».

Значительная часть посольств из Самарканда была, несомненно, коммерческой во главе с торговцами, жаждавшими торговать с Китаем. В надежде получить щедрые дары торговцы умело именовали себя официальными посланниками и представляли письма, якобы, от Темура, в которых последний рассматривал китайского императора как вышестоящего правителя. Это привело

⁶⁸ Посол Минов Фу Ань (傅安) отправился в Самарканд в 1395 г. и только после смерти Амира Темура в 1407 г. он был отпущен Халиль-султаном на родину [9: 104-115].

⁶⁹ Несмотря на смену императоров на минском престоле, записи продолжали вести по правлению первого императора династии Мин – Хуньу. Трон унаследовал его внук Чжу Юньвэнь (Zhu Yunwen, 朱允炆), правивший под девизом Цзяньвэнь (Jianwen, 建文) очень короткое время с 1398 по 1402 гг. Посмертное храмовое имя Хуэй-ди (Hui-di, 惠帝). Его сверг сын первого императора – Чжу Ди (Zhu Di, 朱棣), правивший под девизом Юнлэ (Yongle, 永樂) с 1402 по 1424 гг. Посмертное храмовое имя – Чэн-цзу (Cheng-zu, 成祖).

к осложнению отношений между первым императором Минов и Амиром Темуром, который задержал китайских послов и готовился к походу на Восток.

«Правдивые записи [правления императора] Тайцзуна» в цзюани 卷68 описывают изменения в империи Амира Темура и отмечают о возвращении Фу Аня из плена: «... в 4-й месяц 5-ого года (1407) правления Юнлэ (永樂) «... цензор военного отдела (bingke jishizhong, 兵科給事中) Фу Ань (傅安), Го Цзи (郭驥) и другие возвратились из Самарканда (撒馬兒罕). Фу Ань в 28-й год (1396)⁷⁰ [правления] Хуньбу отправлен послом в Сиюй (西域), оставался в Самарканде 13 лет. Действительно, слышно их главарь Хали (哈裏) вступил на престол, поэтому отправил посла Худайда (虎歹達) и других сопроводить Аня и других домой, к тому же [прислал] дань (дары) – местные товары. Пожаловали Худайде и другим бумажные деньги чао (鈔), а также золотые монеты (jin qianwen, 金錢文), тюль (shaoluо, 紗羅) каждому по 10 [для] лица и подкладки [платья]. ... Ань и другие сообщили: «Темуэр Фума (зять) [династии] Юань скончался, Хали (Халиль) стал преемником, является внуком Темура». Сразу же [издали] указ командировать (zhihui, 指揮) Байаэрцзиньта (白阿兒沂台) и других для поминания Темура, также жалования Халилю (Хали) письма с императорской печатью, серебряных денег ... с разницей (по рангу)» [4: 1066].

3. Заключение. В заключение можно прийти к следующим выводам:

Воцарение династии Мин было связано для Китая с решением одной из главных задач: восстановлением разоренной страны. Земли побежденных сторонников прежней династии и заброшенные земли были включены в государственный фонд; государство охотно предоставляло их непосредственным производителям. В результате резко возрос процент обрабатываемых земель, урожай зерновых по сравнению с концом империи Юань, вырос почти втрое.

В условиях формирования в Китае нового централизованного государства одной из задач внешней политики минского правительства стало прекращение вторжений извне. Взойдя на престол, Мины пытаются расширить сферу своего влияния, но еще в течение двадцати лет первому императору Мин Тайцзу (Хуньбу) пришлось методично подчинять внутреннюю территорию Китая. Это наложило отпечаток на внешнюю политику новой династии.

Поддержание официальных отношений с иноземными странами способствовало также повышению международного престижа империи, поэтому

⁷⁰ По другим данным – 1395 г. Согласно «Ming shi», в 1395 г. «император велел цзишичжуну Фу Аню и другим [вручить Амиру Темуру] послание с императорской печатью, [а также] бумажные деньги и ткани, [в знак] благодарности. Присылаемые ими [самаркандцами] в дар лошади ежегодно превосходили число 1000» [3: 3: 31865 (3673a)].